

Simulation eines geothermie-gestützten Anergienetzes zur Wärme- und Kälteversorgung eines Stadtquartiers

F. Schittl¹ , G. Zisser², S. Buchner²

Abstract: Decarbonising the heating and cooling supply is a key challenge given the high proportion of gas-based heating systems in existing urban buildings. In this work, a geothermal-supported energy network at neighbourhood level is analysed using the optimisation and simulation software *nPro*. Four variants with different connection rates of the buildings to the low-temperature network (30, 60, 85 and 100 %) are analysed and compared with each other in terms of energy flow, system design and economic efficiency. The contribution of the geothermal source to the heat supply increases by 307 % with a 100 % grid connection compared to the 30 %-variant. Heat recovery increases by 108 %, which indicates more intensive internal energy utilisation. At the same time, external district heating consumption falls by 71 %, significantly reducing dependence on residual fossil fuels. The proportion of cooling energy sourced from the geothermal borefield also rises sharply when fully connected to the grid, while heat recovery between buildings increases by 118 %. District cooling procurement is reduced by 33 % in the same comparative framework. From an economic perspective, the investments increase by 30 % (to 1 101 345 €/a) with a full grid connection, while the energy and CO₂ costs are reduced by approx. 10 % and 3 %, respectively. Maintenance costs increase by 47 % due to the increased costs for grid operation and centralised systems. Despite this cost development, the amortisation period of the 100 % variant (8 years) is only two years longer than that of the 30 % variant and thus remains within the economically viable range.

Keywords: geothermal energy, energy network, DHC, numerical modelling

1 EINLEITUNG

Der Gebäudesektor verursacht durch das Heizen und Kühlen rund 30 % der Treibhausgasemissionen Wiens, wobei nahezu 90 % dieser Emissionen auf gasbetriebene Heizsysteme entfallen. Da noch etwa 500 000 dezentrale Gasthermen aktuell in Betrieb sind, bleibt die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung eine zentrale Herausforderung. Derzeit stammt etwa die Hälfte der Fernwärme noch aus gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, deren Anteil bis 2040 deutlich reduziert werden muss. Bis 2040 sollen 56 % des städtischen Wärmebedarfs durch Fernwärme gedeckt werden, was einer jährlichen Fernwärmekapazität von über 7,5 TWh entspricht (Vogl et al. 2023). Zunehmend an Bedeutung gewinnen dabei Niedertemperatur- und Anergienetze, in denen Wasser mit Temperaturen zwischen 5 und 18 °C zirkuliert. Diese Systeme bieten geringe Wärmeverluste, eignen sich für die direkte Kühlung und ermöglichen durch die Kopplung mit Geothermie und Wärmepumpen eine effiziente, bidirektionale Energieversorgung (vgl. Buffa et al. 2019, Ahmed et al. 2022). Um das Potenzial dieser Niedertemperaturnetze voll auszuschöpfen, sind jedoch erhebliche Herausforderungen zu bewältigen: Neben hohen Investitionskosten und langen Amortisationszeiten behindern insbesondere komplexe Genehmigungsprozesse, begrenzte Datenverfügbarkeit, technologische Unsicherheiten sowie soziale und politische Akzeptanzprobleme die breite Umsetzung Geothermie gestützter Wärmenetze (vgl. Toth et al. 2025).

Li et al. (2023) analysiert das Potenzial von 5GDHC-Systemen mit saisonaler Bohrloch-Wärmespeicherung zur Dekarbonisierung der Wärme- und Kälteversorgung. Es wurde ein Modell zur

¹ Hochschule Burgenland GmbH, Department Energie und Umwelt, Steinamangerstraße 21, 7423 Pinkafeld, Österreich, florian.schittl@hochschule-burgenland.at;

 <https://orcid.org/0000-0002-3122-2066>

² Wien Energie GmbH, Thomas-Klestil-Platz 14, 1030 Wien, Österreich

Systemauslegung und -bewertung entwickelt und in einem Fallbeispiel mit 305 Gebäuden angewendet. Die Ergebnisse zeigen, dass 5GDHC bei einem Kühl-Heiz-Verhältnis von 0,4 bis 1,0 die CO₂-Emissionen auf 28 kg/MWh (vs. 43 kg/MWh bei Elektrifizierung) und die Stromspitzenlast auf etwa 7,6 MW (vs. 12 MW) senkt, aber mit Investitionskosten von 309 Mio. CHF deutlich teurer ist als die Vergleichssysteme (153 Mio. CHF). In der Arbeit von Molar-Cruz et al. (2022) wird ein zweistufiges Optimierungsmodell zur techno-ökonomischen Planung von Tiefengeothermie-Fernwärmesysteme mit langstreckigem Wärmetransport entwickelt. Im Szenario mit 70 % Wärmedeckung liegen die Wärmegestehungskosten (LCOH) bei ca. 59 €/MWh (inkl. Verteilnetze), die CO₂-Einsparung beträgt 283 gCO₂/kWh. Dies entspricht einer Kostensteigerung von rund 5 % im Vergleich zum 35 %-Szenario (56 €/MWh), während eine vollständige Deckung die Kosten um 41 % auf 83 €/MWh erhöht. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass bei Nutzung geologisch günstiger Standorte und zentralisierter Versorgung mit nur 45 statt 58 Anlagen die LCOH um bis zu 15 % gesenkt werden können. Ein wichtiger Aspekt bei Niedertemperaturnetzen ist der Austausch zwischen Gebäuden mit unterschiedlichen Bedarfsprofilen, um die Systemeffizienz zu steigern. Das Paper von Abugabbara et al. (2024) untersucht die technische und energetische Leistungsfähigkeit eines solchen dezentralen flachgeothermischen Heiz- und Kühlnetzes mit Energieaustausch. Im Vergleich zu einem konventionellen standalone Erdwärmepumpensystem reduziert das Energiegemeinschaftssystem die elektrische Energieaufnahme um 23 % und steigert die saisonalen Leistungszahlen für Heizen und Kühlen um 31 % bzw. 35 %. Zudem liegen die Netzverluste bei nur 8 % der gelieferten Energie, was rund 42 % unter denen konventioneller Fernwärmesysteme liegt.

2 METHODIK

2.1 MATHEMATISCHE MODELLIERUNG

Für die mathematische Modellierung des betrachteten Anergienetzes, der einzelnen Energiesystemkomponenten (z. B. Speicher, Wärmepumpe, etc.) sowie der Szenarioanalyse (Bewertung und Optimierung) wurde die Software *nPro* (Wirtz 2025) herangezogen. Detaillierte software-spezifische Informationen können aus einschlägiger Fachliteratur entnommen werden (vgl. Wirtz 2023).

2.1.1 Gebäudeenergiesystem

Jede Gebäudeeinheit besitzt ein Teilsystem für die Wärme- bzw. Kältebedarfsdeckung. Zusätzlich sind die Objekte über ein Anergienetz miteinander verbunden. Booster-Wärmepumpen nutzen das Wärmenetz als Wärmequelle und decken so die Wärmebedarfe, die aufgrund zu geringer Netztemperaturen nicht direkt durch das Wärmenetz gedeckt werden können. Die Leistungszahl wird mit Hilfe eines mittleren Gütegrades von 45 % berechnet. Der Trinkwarmwasserbedarf wird vollständig dezentral elektrisch gedeckt. Der Kältebedarf wird zu Zeiten ausreichend geringer Netztemperaturen über passive Kühlung gedeckt. Sofern die Netztemperatur nicht ausreichend gering ist, wird der Kältebedarf über eine Netz-Kältemaschine gedeckt, welche die Abwärme in das Anergienetz einspeist. Analog zur Booster-Wärmepumpe wird auch hier auf eine temperaturabhängige COP Berechnung (Gütegrad: 45 %) zurückgegriffen.

2.1.2 Anergienetz

Die Trassenlänge des Wärmenetzes beträgt ca. 1,1 km, wovon 0,84 km auf Verteilungen und 0,28 km auf Hausanschlüsse entfallen. Die Vorlauftemperatur im Anergienetz wird je nach Betriebsfall gleitend zwischen 14 °C (Sommer) 38 °C (Winter) angenommen. Die Rücklauftemperaturen liegen demzufolge zwischen 20 °C und 28 °C. Das Wärmeträgerfluid im Netz trägt zur thermischen Trägheit des Gesamtsystems bei, welches proportional zum Wasservolumen (ca. 47,6 m³) ansteigt. Durch Einzelwiderstände verursachte Druckverluste werden pauschal mit 20 % der Rohrreibung angenommen. Der Wärmeaustausch zwischen Fluid und Erdreich wird entsprechend der Wärmeleitungsgleichung ermittelt, wobei für Einbauten und Armaturen ein Aufschlag von 10 % addiert wird. Für die Auslegung der Netzinfrastruktur wird die maximal auftretende Wärmeleistung eines Gebäudes herangezogen, wobei ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,62

berücksichtigt wird. Der kritische Parameter für die Dimensionierung stellt das maximal zulässige Rohrreibungsdruckgefälle von 100 – 150 Pa/m dar.

2.1.3 Geothermiesonden

Die Temperierung des Anergienetzes wird durch ein Geothermiesondenfeld sichergestellt. Dieses besteht aus 152 m tiefen Bohrungen. Die Berechnung der Geothermiesonden basiert auf einem analytischen Modell, welche die zeitabhängige Wärmeausbreitung im Erdreich infolge von Entzugslasten abbildet. Grundlage ist die g -Funktion, welche in *nPro* durch den Open-Source-Rechenkern *pygfunction* (Cimmino 2023) nach Cimmino & Bernier (2014) implementiert ist. Diese Methode erlaubt die Berechnung der Temperaturantwort eines Sondenfeldes unter Berücksichtigung geometrischer Anordnung und thermischer Interaktion zwischen den Sonden. Die thermische Antwort auf eine konstant übertragene Linienwärmequelle wird durch die g -Funktion entsprechend Gleichung 1 dargestellt. Diese Funktion beschreibt die Temperaturantwort an der Bohrlochwand T_b in Abhängigkeit des Wärmestroms $q(t)$, der Wärmeleitfähigkeit k , der Erdtemperatur T_g sowie geometrischer Informationen zum Geothermiefeld (r_b , H und B).

$$T_b = T_g - \frac{q(t)}{2\pi k} g \left(\frac{t}{t_s}, \frac{r_b}{H}, \frac{B}{H} \right) \tag{1}$$

Für die Berücksichtigung zeitlich variabler Lasten nutzt *pygfunction* die Methode der Load Aggregation, bei der Lasten auf logarithmisch skalierte Zeitschritte aggregiert werden, um die Recheneffizienz bei langen Simulationszeiträumen zu erhöhen.

2.2 RANDBEDINGUNGEN

2.2.1 Klimatische Randbedingungen und Lasten

Das untersuchte Versorgungsgebiet umfasst 20 Gebäude, davon 17 Wohngebäude und drei Gewerbebauten. Der Gesamtwärmebedarf aller Gebäude beträgt ca. 9 544 MWh, wovon 6 179 MWh auf den Raumwärmebedarf (65 %) und 3 365 MWh auf den Trinkwarmwasserbedarf entfallen (35 %). Die Vorlauftemperaturen für die Raumwärmebereitstellung (Niedertemperatur-Heizung) liegen bei 37 °C. Für Trinkwarmwasser werden Bedarfstemperaturen von 60 °C angenommen. Auf die Raumtemperierung (Vorlauftemperatur 20 °C) entfällt ein jährlicher Kühlbedarf von 1 505 MWh, wobei die über das Jahr maximal auftretende Kühllast 1,67 MW beträgt. Für Raumklimatisierung (Vorlauftemperatur 7 °C) beträgt der jährliche Kühlbedarf etwa 5 577 MWh und die maximale Kühllast 1,09 MW. Der Gesamtkältebedarf beläuft sich somit für alle Gebäude in Summe auf 7 082 MWh, wobei in der Spitze eine Kühllast von 2,52 MW zur Deckung der Bedarfe bereitgestellt werden muss. Die monatlichen Wärme- und Kühlenergiemengen sind in Abb. 1 (a) dargestellt. Die klimatischen Rahmenbedingungen werden Wetterdaten für das TRY der Stadt Wien herangezogen (siehe Abb. 1b).

Abb. 1: (a) Monatlich aufsummierter Wärme- und Kälteenergiebedarf aller Gebäude im Quartier. (b) Außentemperatur und Globalstrahlung für den Quartierstandort Wien (Innere Stadt).

2.2.2 Wirtschaftliche und Ökologische Randbedingungen

Für die Optimierung der zentralen Energieversorgung ist die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Größe. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wird der Kapitalwert herangezogen und zwischen verschiedenen Systemen verglichen. Zur Bestimmung des Kapitalwerts werden Angaben zu den Investitionskosten C_{Inv} , Wartungskosten φ und Lebensdauern τ der unterschiedlichen Technologien benötigt (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Investitionskosten, prozentuelle Wartungskosten und kalkulatorische Lebensdauer der unterschiedlichen Bereitstellungstechnologien (VDI 2067 Blatt 1)

Technologie	C_{Inv} [€/Unit]	φ [%]	τ [a]
Photovoltaik (kW _p)	900	1,0	20
Kompressionskältemaschine (kW)	560	3,5	15
Kompressionswärmepumpe (kW)	450	2,5	20
Geothermiesonde (kW)	1 000	3,0	50
Rohrinfrastruktur (m)	1 000	1,5	50

In Tab. 2 sind die spezifischen Kosten für zu- bzw. abfließende Energieströme c_b bzw. c_s sowie die spezifischen äquivalenten CO₂-Emissionen e der jeweiligen Energieformen aufgelistet. Des Weiteren wird eine mögliche Bepreisung von CO₂-Emissionen (50 €/tCO₂) entsprechend Venmans & Carr (2024) mitberücksichtigt.

Tab. 2: Wirtschaftliche und ökologische Parameter der zu- und abfließenden Energieformen

Energieform	c_b [€/kWh]	c_s [€/kWh]	e [gCO ₂ /kWh]
Elektrische Energie	0,20	0,04	variabel ¹
Fernwärme (FW)	0,16	0,0	80,0 ²
Fernkälte (FK)	0,25	0,0	100,0 ²

¹ Stündliche Emissionsfaktoren des österreichischen Strom-Mix (Electricity Maps 2025)

² Durchschnittlicher Emissionsfaktor des wiener Fernwärme- bzw. Fernkälte-Mix

2.3 OPTIMIERUNG

Die Optimierung des Energiesystems in *nPro* erfolgt über ein lineares Optimierungsmodell, das auf minimalen jährlichen Gesamtkosten (TAC) basiert. Dabei werden Investitions-, Wartungs-, Betriebs- und Energieimportkosten sowie potenzielle Einnahmen (z. B. Überschusseinspeisung) berücksichtigt. Durch die Berücksichtigung von CO₂-Steuern können nachhaltigere Energiesysteme mit weniger Emissionen ermittelt werden. Das Optimierungsproblem kann laut Gleichung 2 und 3 formuliert werden (Wirtz 2023).

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \text{TAC} \quad (2)$$

$$\text{TAC} = C_{Inv}(1 + \varphi) + C_{el} - R_{el} + C_{FW} + C_{FK} + C_{CO_2} \quad (3)$$

Die zeitliche Auflösung erfolgt über repräsentative „Design Days“ mithilfe eines *k*-Medoids-Algorithmus. Spitzenlastbeschränkungen stellen sicher, dass alle jährlichen Lastprofile erfüllt werden. Nach der Designoptimierung erfolgt eine stündliche Betriebsoptimierung für ein ganzes Jahr. (vgl. Schütz et al. 2018)

3 ERGEBNISSE

3.1 QUARTIERSSIMULATION

Im Rahmen des Anlagendesigns werden insgesamt vier Varianten untersucht, welche sich im Wesentlichen durch die Anschlussdichte der Gebäude an das zentrale Anergienetz unterscheiden. In der Base-Case-Variante (100 %) sind sämtliche Gebäude an das Anergienetz angebunden. Die Versorgung mit Wärme und Kälte erfolgt primär über das Netz, wobei in jedem Gebäude eine zusätzliche Wärmepumpe bzw. Kältemaschine installiert, um die Netztemperatur bedarfsgerecht anzuheben oder abzusenken. In der Variante 85 % sind lediglich 85 % der Basis-Netzwärmeleistung an das Anergienetz angeschlossen. Die restlichen 15 % der Gebäude werden vollständig dezentral über eigene Luftwärmepumpen und Luftkältemaschinen versorgt. Dieses Prinzip setzt sich in den Varianten mit 60 % bzw. 30 % Anschlussdichte fort. Fehlende Wärme- bzw. Kältemengen werden extern über ein Fernwärme- bzw. Fernkältesystem bereitgestellt.

Die Zusammensetzung der Wärmebereitstellung (siehe Abb. 2a) verändert sich signifikant in Abhängigkeit vom Anschlussgrad der Gebäude an das Anergienetz. In der Variante mit 30 % Anschlussgrad dominiert die dezentrale Versorgung mittels Luftwärmepumpen (LWP), die mit 4 091 MWh den Großteil der Wärme liefern. Dieser Anteil nimmt mit steigender Netzabdeckung kontinuierlich ab und entfällt in der Variante mit 100 % Netzanschluss vollständig. Parallel dazu steigt der Anteil an zentral bereitgestellter Wärme durch Geothermie, die über die Energiezentrale ins Netz eingespeist wird. Während bei 30 % Anschluss lediglich 805 MWh aus geothermischen Quellen stammen, erhöht sich dieser Wert auf 3 276 MWh bei vollständigem Netzanschluss. Auch der Bedarf an Booster-Wärmepumpen, die die Netztemperaturen lokal auf das benötigte Heizniveau anheben, nimmt mit zunehmender Netzabdeckung zu – von 240 MWh (30 %) auf 707 MWh (100 %). Ein konstanter Beitrag über alle Varianten hinweg ist bei der Wärmerückgewinnung (WRG) aus Gebäuden und Verteilverlusten zu beobachten. Dieser steigt leicht von 1 007 MWh auf 2 096 MWh und trägt in allen Fällen substantiell zur Deckung des Wärmebedarfs bei. Die Fernwärme stellt nur einen vernachlässigbaren Anteil dar und fungiert lediglich als Ergänzungsoption, ohne nennenswerten Einfluss auf das Gesamtsystem.

Abb. 2: (a) Wärmebereitstellung und (b) Kältebereitstellung der unterschiedlichen Technologien in Abhängigkeit der Anschlussdichte.

Die Analyse der Kältebereitstellung (Abb. 2b) zeigt ebenfalls eine klare Verschiebung von dezentralen hin zu zentralisierten Versorgungsstrategien mit zunehmendem Anschlussgrad. In der Variante mit 30 % Netzanschluss wird der größte Teil der Kälte dezentral durch Luftkältemaschinen (LKM) bereitgestellt (4 068 MWh). Mit steigendem Anschlussgrad nimmt deren Bedeutung jedoch rapide ab – bei 60 % Anschluss sind es nur noch 755 MWh, während sie ab 100 % Anschlussgrad vollständig entfallen. Der Anteil über geothermische Quellen bereitgestellte Kälte steigt von 805 MWh (bei 30 %) auf 3 276 MWh (bei 100 %). Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Integration effizienter zentraler Kältesysteme. Auch die Wärmerückgewinnung (WRG), insbesondere aus Gebäuden und Verteilverlusten, spielt über alle Varianten hinweg eine wichtige

Rolle. Ihr Beitrag steigt kontinuierlich von 1 107 MWh auf 2 415 MWh, was die energetische Effizienz des Gesamtsystems positiv beeinflusst. Der Bedarf an Booster-Kältemaschinen (Booster-KM) bleibt über alle Anschlussgrade hinweg nahezu konstant (ca. 340 bis 760 MWh). Dies weist auf eine durchweg hohe Eigennutzung thermischer Energie oder eine Rückspeisung in das Netz hin. Während die Nutzung von Fernkälte zeigt bei 30 % Anschlussdichte noch bei 1 441 MWh liegt, erreicht diese bei 60 % Anschlussdichte einen Spitzenwert von 3 362 MWh, sinkt dann jedoch auf 2 150 MWh bei 100 %. Diese Schwankungen lassen auf eine flexible Einbindung externer Kältequellen je nach Systemauslegung und innerer Lastverteilung schließen.

3.2 WIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG

Die ökonomische Bewertung der Varianten wird in Abb. 3 (a) normiert auf die Basis-Variante (100 %) dargestellt zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen Anschlussdichte und Gesamtsystemkosten. Die jährliche Investitionsbelastung (Annuität) steigt erwartungsgemäß mit zunehmender Netzabdeckung um ca. 23 % von 0,848 Mio. €/a (30 %) auf 1,101 Mio. €/a (100 %) an. Dies ist vorrangig auf den steigenden Aufwand in der Energiezentrale und der Errichtung des Wärmenetzes zurückzuführen, deren Investitionen überproportional mit wachsender Anschlussrate zunehmen. Die anteiligen Investitionskosten für die dezentralen Gebäudeenergiesysteme steigen hingegen moderat. Die Energiekosten folgen keinem linearen Verlauf und erreichen bei der 60 %-Variante mit 1,809 Mio. €/a einen Hochpunkt auf, was auf die intensive Nutzung externer Kältequellen (Fernkälte) sowie den Stromverbrauch zurückzuführen ist. Bei höheren Anschlussraten sinken diese Kosten um bis zu 31 %, was eine höhere Effizienz des zentralen Systems nahelegt. Die Einsparungen bei der Fernkälte von 1,008 Mio. € auf 0,645 Mio. € sind hier maßgeblich. Wartungs- und Pauschalkosten steigen mit der Systemkomplexität an, wobei die Basis-Variante die höchsten Werte aufweist (278.839 €/a Wartung, 116.492 €/a Pauschalkosten). Auch die CO₂-Kosten, welche als reale Belastung betrachtet werden müssen, sind bei der 60 %-Variante am höchsten (51.738 €/a), während sie bei der Basis-Variante mit 42.439 €/a um rund 22 % geringer und somit am niedrigsten ausfallen.

Abb. 3: (a) Wirtschaftliche Performance-Indikatoren (bezogen auf den Base-Case 100 % Anschlussdichte) in Abhängigkeit der Anschlussdichte. ① CO₂-Kosten, ② Wartungskosten, ③ Energiekosten, ④ Investition (Annuität) und ⑤ Amortisationsdauer. (b) Kapitalwert in Abhängigkeit der Anschlussdichte des Wärmenetzes.

Die Betrachtung der dynamischen Investitionsrechnung offenbart eine differenzierte Perspektive (vgl. Abb. 3b). Der Kapitalwert über einen Zeitraum von 20 Jahren fällt bei der 30 %-Anschlussdichte mit 21,97 Mio. € am höchsten aus, gefolgt von der 100 %-Variante mit 15,79 Mio. €, der 85 %-Variante (14,76 Mio. €) und der 60 %-Variante (13,14 Mio. €). Das bedeutet, dass die 30 %-Variante, trotz niedrigerer Investitionen, langfristig den höchsten Überschuss generiert. Außerdem ist der interne Zinsfuß bei niedriger Anschlussdichte mit 22,3 % am höchsten, was auf eine

sehr hohe Kapitalrentabilität hinweist. Alle anderen Varianten liegen bei ca. 14,5 bis 14,7 %. Die Amortisationsdauer liegt je nach Variante zwischen 6 (30 %) und 9 Jahren (85 %).

4 FAZIT

Insgesamt zeigt die Analyse, dass mit steigendem Anschlussgrad die zentralisierte Wärmebereitstellung effizienter genutzt und die Abhängigkeit von dezentralen, elektrischen Heizsystemen reduziert wird. Dies kann sowohl energetische als auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die Betriebskosten und die Systemstabilität. Zudem verdeutlicht die Analyse, dass mit steigendem Anschlussgrad eine Verlagerung hin zu zentralisierten, netzgebundenen Kältekonzepten erfolgt, welche durch Geothermie und Wärmerückgewinnung gestützt werden. Dezentrale Kältebereitstellung verliert damit an Bedeutung, was sich positiv auf Betriebskosten und Netzstabilität auswirken kann.

In der Gesamtbetrachtung stellt sich die 100 %-Anschlussvariante als technisch-ökonomisch ausgewogenste Lösung dar. Trotz leicht höherer Investitions- und Wartungskosten überzeugt sie durch niedrige CO₂-Kosten, stabile Erlöse, geringe Energiekosten pro Fläche sowie eine solide Amortisationszeit innerhalb von 8 Jahren. Die 30 %-Variante bietet rein monetär kurzfristig den höchsten Kapitalwert, ist jedoch unter ökologischen Gesichtspunkten (je nach Strom-Mix-Zusammensetzung) sowie langfristiger Systemintegration situationsbedingt zu bewerten. Varianten mit mittlerer Anschlussdichte liegen in aus rein ökonomischer Sicht dazwischen, wobei deutlich höhere Energie- und CO₂-Kosten gegen einen Technologiemark innerhalb des Quartiers sprechen.

LITERATUR

- Abugabbara M., Chaulagain N., Iarkov I., Janson U. & Javed S. (2024) Assessing the potential of energy sharing through a shallow geothermal heating and cooling network. *Renew. Energy* 231, S. 120893. DOI: 10.1016/j.renene.2024.120893.
- Ahmed A.A., Assadi M., Kalantar A., Sliwa T. & Sapińska-Sliwa A. (2022) A Critical Review on the Use of Shallow Geothermal Energy Systems for Heating and Cooling Purposes. *Energies* 15 (12), S. 4281. DOI: 10.3390/en15124281.
- Buffa S., Cozzini M., D'Antoni M., Baratieri M. & Fedrizzi R. (2019) 5th generation district heating and cooling systems. A review of existing cases in Europe. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 104 (6), S. 504–522. DOI: 10.1016/j.rser.2018.12.059.
- Cimmino M. (2023): pygfunction. Version 2.2.2. Online: <https://github.com/MassimoCimmino/pygfunction?tab=readme-ov-file>, zuletzt geprüft am 09.01.2023.
- Cimmino M. & Bernier M. (2014) A semi-analytical method to generate g-functions for geothermal bore fields. *Int. J. Heat Mass Transf.* 70, S. 641–650. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.11.037.
- VDI 2067 Blatt 1, 09.2012: Economic efficiency of building installations - Fundamentals and economic calculation.
- Electricity Maps. Austria, 2019, hourly Carbon Intensity Data (2025). Version: January 27, 2025. Online: <https://portal.electricitymaps.com/datasets/AT>.
- Li X., Yilmaz S., Patel M.K. & Chambers J. (2023) Techno-economic analysis of fifth-generation district heating and cooling combined with seasonal borehole thermal energy storage. *Energy* 285, S. 129382. DOI: 10.1016/j.energy.2023.129382.
- Molar-Cruz A., Keim M.F., Schiffechner C., Loewer M., Zosseder K., Drews M. et al. (2022) Techno-economic optimization of large-scale deep geothermal district heating systems with long-distance heat transport. *Energy Conv. Manag.* 267, S. 115906. DOI: 10.1016/j.enconman.2022.115906.
- Schütz T., Schraven M.H., Fuchs M., Remmen P. & Müller D. (2018) Comparison of clustering algorithms for the selection of typical demand days for energy system synthesis. *Renew. Energy* 129 (6), S. 570–582. DOI: 10.1016/j.renene.2018.06.028.
- Toth A.N., Antics M., Csrefko T. & Fenerty D.K. (2025) The Geothermal District Heating Market. Challenges and Opportunities in Europe. In: Proceedings of the 50th Workshop on Geothermal

- Reservoir Engineering. Stanford, CA, US, 10.-12.02.2025. Stanford University, Energy Science & Engineering, S. 1–12.
- Venmans F. & Carr B. (2024) Literature-informed likelihoods of future emissions and temperatures. *Clim. Risk Manag.* 44 (1), S. 100605. DOI: 10.1016/j.crm.2024.100605.
- Vogl B., Ritter H., Sattler S. & Stainer C. (2023) Phasing Out Gas. Heating and Cooling Vienna 2040. Hg. v. City of Vienna – District Planning and Land Use (MA21). Vienna City Administration. Vienna, AT. Online: <https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/phasing-out-gas.pdf>.
- Wirtz M. (2023) nPro. A web-based planning tool for designing district energy systems and thermal networks. *Energy* 268 (4), S. 126575. DOI: 10.1016/j.energy.2022.126575.
- Wirtz M. (2025) nPro. Version Version 3.3: nPro Energy GmbH.

DANKSAGUNG

Die Arbeit wurde im Rahmen des Josef Ressel Zentrums für vernetzte Systembewertung einer nachhaltigen Energieversorgung am Department für Energie und Umwelt der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH erstellt. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung sowie die Christian Doppler Forschungsgesellschaft.